

KATMAN PORTAL

Yapısal Makro Modellerin 'Kısa' Tarihi (II)

Author(s): Kağan Parmaksız**Published:** Nisan 27, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=4624>

Abstract Keynes'in yapısal modellere yaptığı 'varoluşsal' eleştiriler zaman içinde pragmatizme yenilse de, altını çizdiği temel sorunlar yerli yerinde duruyor. Yazı dizisinin ikinci bölümü 1939 yılına dönerek Keynes-Tinbergen arasındaki tartışma üzerinden yapısalçı programın temel sorunlarını mercek altına alıyor.

Keynes'in yapısal modellere yaptığı 'varoluşsal' eleştiriler zaman içinde pragmatizme yenilse de, altını çizdiği temel sorunlar yerli yerinde duruyor. Yazı dizisinin ikinci bölümü 1939 yılına dönerek Keynes-Tinbergen arasındaki tartışma üzerinden yapısalçı programın temel sorunlarını mercek altına alıyor.

[Önceki yazımın](#) bitiminde, bir sonrakinin konusunun yapısal modellerin tarihinde kilit rolü olan Cowles Komisyonu olacağından bahsetmiştim. Hikâyeyi okuyucuya en doğru olduğunu düşündüğüm haliyle aktarmaya çalışma niyetim yazı serisinin yapısının başlangıçta planladığımdan biraz daha farklı ve uzun olması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu yazıda daha önce söz verdiğimiz üzere yer yer Cowles Komisyonu'ndan da bahsedecek olsak da önce ilk yazımızın başında Lucas ve Sargent'dan aktardığımız, Keynes'in ampirik makroiktisat alanının kurucusu olduğuna dair iddiayı tekrar ele almamız gerekecek. Bu tespite büyük oranda katılsak da kurucusu olduğu iddia edilen alanı büyük ölçüde domine eden ve yazı dizimizin konusu olan yapısal modeller hakkında Keynes'in düşüncelerinin ne olduğunu kendisinden dinlemek, serinin de amacı olan yapısal modellerin zayıf ve güçlü yanlarının ortaya konulması açısından oldukça önemli.

Bunun için ilk yazının sonunda bıraktığımız döneme kısa bir dönüş yapacağız. Bu geri dönüş aslında yapısal makro modellerin doğuşundan bu yana temel sorunu olan ve önümüzdeki yazılarda daha detaylıca değineceğimiz, Keynes'in de bu modellere dair eleştirilerinin önemli bir kısmını oluşturacak 'özdeşleştirme' (identification) problemi ile ilgili olacak. Ekonometri pratiğinde çoğunlukla teknik bir konu olarak algılanan bu konunun^[1] aslında iktisatta ampirik model yaklaşımının en temel sorunu olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Serinin en başında da belirttiğimiz gibi bu sorunu algılama ve onunla başa çıkma biçiminin değişik ideolojik geleneklerin makroekonomik analiz anlayışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tinbergen'in 1939 yılında Milletler Cemiyeti için hazırladığı, çoklu denklem sistemi ile iş çevrimi

analizini ortaya koyan çalışmasının yapısal makro model türünün ilk örneği olarak genel kabul gördüğünden bahsetmiştik. Alanındaki ilk örnek olması nedeniyle doğal olarak birçok problemi barındıran bu çalışma üzerine 1939 yılında Keynes tarafından Economic Journal'da yazılan eleştiri yazısı, Tinbergen'in buna cevabı ve Keynes'in tartışmayı sonlandıran ikinci yazısı, özdeşleştirme probleminin aslında teknik bir problem olmanın ötesinde, yapısal modellere dair ontolojik bir sorun olarak görülebileceğine dair çok öğretici bir diyalog^[2]. Bu yazışmayla ilgili belki de daha ilginç olan, Keynes'in Genel Teori'de oluşturduğu çerçevenin erken dönem makro modellerin temelini oluşturmasına rağmen, kendisinin yapısal model fikrine ne derece karşı olduğunu göstermesi.

Bu karşılıklı yazışmayı daha iyi anlayabilmek için Tinbergen'in modelinin üzerinden kısaca geçelim. Çalışma kullanılacak değişkenlerin ekonomik teori ışığında hangilerinin içsel (endojen) hangilerinin dışsal (egzojen) olduğunun tespiti sonrasında bunlar arasındaki ilişkileri doğrusal bir denklem sistemi olarak tanımlayarak başlar^[3]. Bir sonraki aşama, bugünün yerleşik ve kabul gören pratiğinin aksine^[4], bu yapısal denklemlerdeki değişkenler arası ilişkilerin yön ve gücünü temsil eden katsayıların her bir denklemin tek başına tahmini yoluyla tespitidir. Analiz aşaması ise, katsayıları tahmin edilen 'yapısal denklemleri' kullanarak, her bir içsel değişken için simüle edilmiş zaman serilerinin üretilmesidir. Modelin değerlendirme aşaması üretilen serilerin gerçek veriyle karşılaştırılması ve modelin ürettiği serilerin gerçek verilerle uyumluluğunun^[5] tespitinden oluşmaktadır.

Keynes Tinbergen'i ağır bir biçimde eleştirdiği ilk yazısını iki ana tema üzerinde şekillendiriyor. Yazının büyük bir bölümünde Tinbergen'in kullandığı yöntemin teknik problemlerinden bahsederken, yazının hemen başında ise Tinbergen'e temel eleştirisinin teknik sorunlardan daha derin bir probleme dair olduğunu ima eden bir başlangıç yapıyor.

"En kötü yanı (Tinbergen'den bahsediyor) yaptığı işin yapılmaya değer olup olmadığına karar vermek için zaman harcamak yerine, bir an evvel işe koyulma konusunda çok daha hevesli olması. Aritmetiğin labirentlerini mantığın labirentlerine yeğlediği çok açık olan birisi olduğu belli olan kendisinden talebim istatistik teorisi konusunda tercihleri uzun yıllardan beri aksi yönde olan birisinin eleştirilerini mazur görmesi^[6]." (Keynes, 1939, s. 559)

Keynes'in Tinbergen'in 'mantık labirentlerinde' yeterince vakit geçirmediğine yönelik tespiti, aslında çalışmada önerilen yöntemin metodolojik sorunları ve Keynes'in algıladığı ekonomik evrenle yapısal modellerin başlangıç noktası olarak varsaymak zorunda olduğu ekonomik evrenin ne denli farklı olduğuna dair, aşağıda detaylarına gireceğimiz bir göndermeydi.

Tinbergen'in istatistikçinin görevinin kendisine iktisatçı tarafından teslim edilen teoriyi incelemek olduğu^[7], hiçbir istatistiki testin teorinin doğrulunu ispat edemeyeceği fakat kendi önerdiği yöntemin teorilerin yanlış ya da eksik olduğunu kanıtlayabileceği iddiası, Keynes'e göre kısmen doğru bir tespit. Tümevarım yoluyla özelden genele, yani veriden modele giden istatistiki yöntemin bir ispat olmayacağı konusunda hemfikir olan Keynes, Tinbergen'in aksine, istatistiki

yöntemin iktisat teorilerini yanlışlayabileceği konusunda ise tam tersi bir düşünceye sahip. Bu yazılardan anlaşıldığı kadarıyla bunun dayandığı iki temel gerekçe var.

Birincisi, yapısalcı geleneğin de zaman içinde kabul edeceği gibi, Tinbergen'in zımnen kabul ettiği, teori ile istatistikî yöntem, iktisatçı ile istatistikçi arasında modellerin ampirik sınanmasının 'bağımsızlığını' garanti eden net bir ayrımın gerçekte olmaması. Yani iktisatçının istatistikçiye teslim edebileceği modeller, istatistikçiden bağımsız değil; onun mevcut yöntemlerle tahmin edebileceği model alt kümesi içinde olmak zorunda. Değişkenler arası ilişkilerin doğrusallığı ve modeli güvenilir biçimde tahmin edilebilir hale getirmek için yapılan tüm istatistikî varsayımlar, modelin tahmini için gerekli olduğu kadar iktisadi teoriye dair de sonuçlar doğurmakta. Dolayısıyla bilimsel bir yöntem olarak yanlışlamanın gereği olan ve Tinbergen'in kendi önerdiği yöntemde var olduğunu iddia ettiği teori-sınama bağımsızlığı aslında söz konusu değil.

Yukarıda değindiğimiz ikinci ve Keynes açısından daha temel olan sebep ise, Tinbergen'in yapılmaya değer olmayan bir işe başlama konusunda gereğinden fazla hevesli olmasına yaptığı atıfla ilgili. Keynes'e göre ekonomik evreni tanımlayan teori, bu evrenin yapısıyla uyumsuz olduğunu düşündüğü matematiksel netlikte tanımlanabilecek ilişkilerden ziyade, nedensellik içeren nitel (qualitative) ilişkiler bütünüdür. Yapısal modellerin başlangıç noktası olan belli bir ekonomik evrende geçerli, zaman ve mekândan bağımsız yapısal bazı ilişkilerin varlığını ve bunların istatistikî yöntemlerle ortaya çıkarılabileceğini varsayan bir egzersiz, Keynes için beyhude bir uğraş olup^[8], Tinbergen'in teori olarak tanımladığı matematiksel denklem sistemleri, Keynes'e göre iktisatçıların özel varsayımlarıyla şekillenmiş spesifik model parametrisasyonlarından ibarettir.

Keynes'in teknik eleştirilerine oldukça kapsamlı yanıtlar veren Tinbergen'in, Keynes'in varoluşsal sorularına verdiği 'Sayın Keynes, yemeğin tadına bakmadan tam olarak ne olduğunu bilemezsiniz'^[9] anlamına gelebilecek cevabına, Keynes ise çok kısaca, Tinbergen'le aralarında kapanması mümkün olmayan derin ayrılıkların farkındalığına işaret eden ve tartışmanın kendisi açısından sona erdiğini gösteren 'Ben tarifi inceledim, malzemelere baktım — denemeye gerek yok, bu yemek olmaz. Sorun aşçıda değil, tarifte'^[10] mealinde bir cevap verir. Bunu yaparken de 'bu vesileyle ben de kendisinden bir deney yapmasını rica edeceğim' diyerek, Tinbergen'e kendi iddialarını sınavacağı bir 'ayna' tutar. Ona 70 ayrı istatistikçi ve iktisatçıyı eşleştirip^[11], aynı veri setiyle her bir çifti ayrı odalara kilitleseydik, bu odalardan kaç farklı model tahmini çıkardı sorusunu sorar. Efsaneye göre tanrı buyruğu bir İbranice metin olan Septuagint'in Yunancaya çevrilmesi gerektiğinde, muhtemeldir ki tanrı kelamının tercümede bozulmadığını cümle aleme göstermek için 70 ayrı tercüman 70 farklı odaya kitlenir ve sonunda ancak ilahi bir mucize sonucu olabilecek biçimde 70 tane birebir aynı içerikte Yunanca tercüme metin ortaya çıkar.

Keynes'in iması açıktır, 70 ayrı odadan 70 aynı tahminin çıkması ancak ilahi bir mucize sonucu olabilir, çünkü veri tek başına 'doğru' modele ulaşmak için yeterli olmayacak, her iktisatçının doğru modele dair ön kabulleri veriyle birlikte odadan çıkacak sonucu belirleyecektir. Bu deney önerisi aynı zamanda Tinbergen'in zımnen iktisatta mümkün olduğunu iddia ettiği, Keynes'in ise

itiraz ettiđi iktisatçı ve istatistikçi arasındaki metodolojik iş bölümünün geçersizliğini de gösterir. Tinbergen eđer kendisiyle Keynes arasındaki anlaşmazlığın bu tür bir kontrollü deney sonucunda çözülebileceđini, yani 70 aynı model tahmini çıkması durumunun kendi iddiasının ispatı olmayacağını fakat tek bir farklı model tahmininin dahi onu yanlışlayacağını kabul ediyorsa, Keynes'in teknik eleştirilerinin küçük bir kısmının doğru olmasının dahi iddiasını yanlışlayacak bir sonucun ortaya çıkması için yeterli olacağını farkında olmalıdır. Bugün artık çok açık bir biçimde geçerliliđi olmayan ve istatistikçiye bağımsız sınıyıcı konumuna sokan istatistikçi-iktisatçı ayrımı, o gün için bile bu argümana karşı bir savunma olamaz.

Belki de altı çizilmesi gereken daha önemli olan nokta, metodolojik bir anlaşmazlığı çözebileceđi düşünölen bu deney düzeneđinin, tartışmanın başlangıç noktası olan, istatistiki yöntemin 'yanlış' modelleri ayıklayabileceđine dair Tinbergen'in iddiasının imkansızlığına dair de bir argüman olmasıdır. Bu alanda artık bir asra yaklaşan tecrübenin bize gösterdiđi şudur ki, eđer bahsedilen deney hayata geçirilseydi, muhtemeldir ki odalardan çıkan en az 2 farklı model^[12] tahmini istatistiki testleri başarıyla geçerek, gözlemlenen veriyi yaratan model olma iddiasını sürdürecekti. Bu durumda yapısalcılığın temeli olan, ekonominin işleyişini belirleyen tek bir doğru yapının var olduđu ve bu yapının veriden belirlenebileceđi kabulü, bu alternatifler arasında yeni bir seçim kriteri gerektirecek; diđer disiplinlerde bu tür sorunların tüm taraflarca kabul gören çözüm yolu olan kontrollü deney yönteminin makroiktisatta neredeyse imkânsız olması araştırmacıyı başka birtakım kriterlere mecbur bırakacaktır. Nitekim, Tinbergen'le başlayan gelenek güçlenerek yapısal modelleri makroiktisadın vazgeçilmez araçları haline dönüştürmüş olsa da, iktisatta aynı gözlemleri açıkladıđını iddia eden birçok modelin eşzamanlı olarak hayatta kalarak alıcı bulabilmesi, zamanın Keynes'i haklı çıkardıđı şeklinde yorumlanabilir.

Okuyucu yazının bu kısmında yapısal makroiktisadın kurucu çalışmalarından birisini ortaya koyan ve bu çalışmalarını nedeniyle 1969 yılında Frisch ile birlikte ilk Nobel Ekonomi ödölüne layık görölen Tinbergen'e karşı geređinden fazla eleştirel bir yaklaşım olduđunu düşünmekte haklıdır. Türünün ilki ve dönemin keşfedilmemiş sularına doğru yol alan çığır açıcı bir iş olduđu sonradan daha iyi anlaşölan bu çalışmaya, bazıları ancak bugünkü bilgi ve tecrübemiz ışığında sorunlu olduđunu bildiğimiz, bazıları ise yapılan eleştiriler sonucu çok kısa süre içerisinde düzeltilen noktalar üzerinden yüklenmek haksızlık olabilir. Zira Tinbergen'in de farklı biçimde dile getirdiđi gibi yemeđi pişirirken neler yaşandıđını yemeđi tadana deđil yapana sormak gerekir. Ancak buradaki amacımız hep söylediğimiz gibi yapısal model geleneđini toptan bir reddediş olmayıp, başından bu yana hala çözümlenemeyen temel bazı eksikliklerin bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde zaman içerisinde yok sayılmasına karşı bir anımsatma yapmak, daha da önemlisi bu eksikliklere sahip bir gelenekten türeyen bazı metodolojik yaklaşımların, belki de kendi kökenlerinin farkında olmayarak, diđer yöntemsel tercihleri aşığılamaya varan sorunlu tavırlarına dikkat çekmek. Bu noktada kurucu jenerasyonun sonraki yazılarda da deđineceğimiz gibi bu eksiklikler konusunda çok daha bilinçli, mütevazi ve eleştirilere çok daha açık olduđunun altını çizmek önemli.

Sonuç olarak, Keynesyen olarak nitelenen ana-akım literatürde dahi kendine yer bulamayan bu 'varoluşsal' eleştiriler, pragmatizme yenilerek politika aracı olarak ihtiyaç duyulan yapısal modellerin giderek yaygınlaşmasına engel olamadı. Keynes'in ve daha sonra Cowles Komisyonuna öncülük edecek diğer iktisatçıların teknik problemlere dair eleştirileri büyük oranda karşılık bulup, bunlara yönelik yapılan çalışmalar 1940'lı yıllarda Cowles Komisyonundaki yapısal makro model araştırma programının inşa sürecini oluşturdu. Bunun sonucunda, Keynes'in bu pratiği çok kuvvetli bir biçimde reddetmesine rağmen, yaklaşık çeyrek asır sürecek dönem boyunca isimleri Keynesyen Makroekonometrik Model olan aygıtlar alanda temel araştırma aracı haline geldi. Bir sonraki yazımızda bu defa sözümüzde durarak bu inşa sürecinin kahramanlarını ve kısa hikayesini yazacağız.

Kaynakça

Frisch, Ragnar (1938). "Statistical versus Theoretical Relations in Economic Macrodynamics." Memorandum, 17 July 1938. (Yayımlanmamış. Hendry & Morgan 1995'te yeniden basılmıştır.)

Hendry, David F. & Mary S. Morgan (eds.) (1995). *The Foundations of Econometric Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Keynes, John Maynard (1939). "Professor Tinbergen's Method." *The Economic Journal*, 49(195): 558-568.

Keynes, John Maynard (1940). "Comment" [on Tinbergen's reply]. *The Economic Journal*, 50(197): 154-156.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.

Lucas, Robert E. & Thomas J. Sargent (1979). "After Keynesian Macroeconomics." *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 3(2): 1-16. [İlk yazınızda Keynes'in ampirik makroiktisadın kurucusu olduğuna dair atıf için.]

Tinbergen, Jan (1939). *Statistical Testing of Business-Cycle Theories. Volume I: A Method and its Application to Investment Activity. Volume II: Business Cycles in the United States of America, 1919-1932*. Geneva: League of Nations.

Tinbergen, Jan (1940). "On a Method of Statistical Business-Cycle Research: A Reply." *The Economic Journal*, 50(197): 141-154.

Notlar

1. Teknik tabirle özdeşleştirme, gözlemlenen verilerden bu verinin kaynağı olan ekonominin (var olduğu varsayılan) 'doğru' yapısına ulaşabilmek için yeter matematiksel şartların

varlığını garanti eden ekonomik ve istatistiki varsayım ve parametre kısıtlamalarının tespiti olarak tanımlanabilir. [↑](#)

2. Bkz. Tinbergen (1939, 1940) ve Keynes (1939, 1940). [↑](#)
3. Bu denklemler tam olarak bir bağımlı değişkenin, diğer bağımsız ve bağımlı değişkenlerin, bunların geçmiş değerlerinin ve bir 'artık' teriminin doğrusal bir fonksiyonu olarak tanımlanmasıdır. Buradaki 'artık' terim, sonraki dönemde yerleşen bazı istatistiki özelliklere sahip olduğu varsayımı yapılmadığı için, eleştirilerin de kaynağı olmuştur. [↑](#)
4. Özellikle Ragnar Frisch'in Tinbergen'in yönteminin aslında yapısal parametreleri değil, eşzamanlı belirlenen makro büyüklükler arasındaki örüntüyü tahmin ettiğine dair haklı eleştirisi sonrası bugünkü yerleşik pratik olan, önce sistemde tanımlı içsel değişkenleri sadece dışsal değişkenlerin birer fonksiyonu olarak çözdükten sonra, indirgenmiş (reduced form) denklem sisteminin eşzamanlı tahmini yöntemi benimsenmiştir. Özdeşleştirmenin teknik anlamı, tahmin edilen bu indirgenmiş parametrelerden, yapısal denklemlere ait parametreleri hesaplamamaktır. Bu eleştiri, 1938 yılında Cowles Komisyonunda kurum içi bir not (memorandum) olarak yayımlandığı için Hendry ve Morgan'ın 1995 yılında editörlüğünü üstlendiği derleme kitapta yayımlanana kadar literatürde bu çalışmaya yapılan yaklaşık 20 atfın neredeyse tamamı kurum içindeki yazarların çalışmaları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın en önemli katkılarından birisi de yapısal modellerin ancak ekonomideki 'otonom' ilişkiler (zaman içerisinde ve politika değişiklikleri sonucu değişim gösteremeyen) üzerinden kurgulanabileceği fikriyle çok sonraları literatüre 'Lucas Kritiği' olarak girecek olan prensibi farklı bir bağlam ve biçimde dile getirmesidir, ki bu konuya ilerleyen yazılarda tekrar döneceğiz. [↑](#)
5. Bu karşılaştırma formel bir istatistiksel test olmaktan ziyade, katsayıların işaretlerinin ve büyüklüklerinin "iktisadi açıdan makul" olup olmadığının ve modelin ürettiği zaman serilerinin gözlemlenen dalgalanmalara benzeyip benzemediğinin niteliksel bir değerlendirmesiydi. [↑](#)
6. "The worst of him is that he is much more interested in getting on with the job than in spending time in deciding whether the job is worth getting on with. He so clearly prefers the mazes of arithmetic to the mazes of logic, that I must ask him to forgive the criticisms of one whose tastes in statistical theory have been, beginning many years ago, the other way round." [↑](#)
7. Bugün bu iki disiplini birleştiren Ekonometri alanının bahse konu dönemde henüz doğum

aşamasında olduğunu hatırlamakta fayda var. [↑](#)

8. Burada iktisadi konularda ortak bir noktada buluşması en zor iki büyük isim denince akla gelmesi en muhtemel Keynes ve Friedman'ın yapısal modellemenin beyhudeliği konusunda farklı gerekçelerle de olsa hemfikir olduklarından bahsetmeden geçemeyeceğiz. Cowles Komisyonu'yla aynı dönemde Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümünde farklı bir geleneğin temsilcisi olarak çalışan Milton Friedman'la Cowles Komisyonu arasındaki gerilimlere önümüzdeki yazılarda kısaca değineceğiz. [↑](#)
9. "Since the proof of the pudding is in the eating, I hope Mr. Keynes and other critics will give more attention to the economic premises, and especially that competing 'explanations' of actual series representing some economic phenomena will be given, in order that the 'public' may choose!" (Tinbergen, 1940, s. 154) [↑](#)
10. "Professor Tinbergen appeals to me several times to cook (or, should it be, eat ?) more pudding myself before declaring it indigestible. I would ask in return for an experiment on his part." (Keynes, 1940, s. 155) [↑](#)
11. Keynes'in talep ettiği deney aslında iktisadi varsayımları farklı 70 'çoklu korelasyoncu'yu 70 ayrı odaya kapatmak olsa da haddimizi aşarak Tinbergen'in iddiasını test etmek için daha uygun bir deney olacağını düşündüğümüz bu versiyonun Keynes'in temel mesajına daha uygun olacağını düşündük. [↑](#)
12. Farklı modelden kasıt farklı tahmin katsayıları değil, farklı yapısal denklemlere sahip modeldir. [↑](#)